

МИЛЛИЙ ҒОЯ – ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Шакирджан Мамажанович Закиров,
Дилобар Тўраевна Каримбоева.

¹ ТДТУ Олмалик филиали Ижтимоий - гуманитар фанлар кафедраси доценти,

² Шайхонтохур тумани КХМ тарих фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583553>

Аннотация : Мазкур мақолада миллий ғоя, унинг таркибий қисмлари моҳияти яна бир бор эслатилган, ушбу ғояларга садоқатли бўлиш зарурлиги таъкидланган. Шу билан бирга, миллий ғояни ижтимоий муносабатларга тадбиқ этиш жамият барқарорлигини таъминлашнинг муҳим омили эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: миллий ғоя, ижтимоий ҳамкорлик, озодлик, миллат, миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик, юрт тинчлиги, барқарорлик.

Ўзбекистон халқининг миллий тараққиёт йўлидаги бош ғояси – озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдир. Бу ғоя халқимизнинг азалий эзгу интилишлари, бунедкорлик фаолиятининг маъно-мазмунини белгилайди. Ҳар қандай миллат ва элат ўз аҳиллиги ва бирдамлигини сақлаб, ўз миллий манфаатлари йўлида қатъият билан турмаса, масъулият ва хушерлигини йўқотадиган бўлса, охир-оқибатда ўзининг энг катта, тенгсиз бойлиги бўлмиш мустақиллиги ва озодлигидан жудо бўлиши шубҳасиз. Бугунги кунда жамиятимизда тадбиркорлик, эркин иқтисодий фаолият кенг ривожланаётгани, давлатимизнинг иқтисодий қудрати ортаётгани, халқимизнинг маънавияти бойиб, илм-зие салоҳияти юксалаётгани, Ватан равнақининг асоси бўлади. Бу ўзгаришлар жараеннинг устувор хусусияти – халқимизнинг бунедкорлик фаолиятидир. Бунда ана шу бунедкорлик салоҳиятини тўла юзага чиқариш, иқтисодиятни илғор технологиялар асосида модернизация қилиш, ешларимизни соғлом ва баркамол қилиб вояга етказиш хал қилувчи аҳамият касб этади. Юрт тинчлиги – бебаҳо неъмат, улуғ саодатдир. Башарият ўз тараққиётининг барча босқичларида, аввало, тинчлик-тотувликка интилиб келган. Юрт тинчлиги – барқарор тараққиёт гарови. Ўзбек халқи тинчликни юксак қадрлайди, уни ўз орзу-интилишлари, мақсад-муддаолари руюбга чиқишининг кафолати деб билади. Лекин, афсуски, ҳаётда бу эзгу тилакларнинг ижобат бўлишига доимо қаршилиқ қиладиган кучлар ҳам бор. Улар ўзларининг ғаразли мақсадлари, нафс балоси йўлида башариятни хамиша низо-адоват, урушлар домига тортиб

келади. Холбуки, башарият фақат тинчлик ва осойишталик барқарор бўлган тақдирдагина ўз олий мақсадларига эришади, моддий ва маънавий юксакликка-кўтарилади.

Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ биз юрт тинчлигини энг асосий бойлик сифатида асраб келмоқдамиз. Бугунги ва кейинги насллар ҳам кўп меҳнат ва машаққатлар эвазига қўлга киритилган мана шу бебаҳо неъматни асраб-авайлаши зарур. Шундагина улар халқимизнинг асл орзу – интилишларига истиқлол йўлида жон фидо этган аждодларимиз руҳига муносиб бўла олади. Юрт тинчлиги – Ватан озодлиги ва мустақиллиги билан чамбарчас боғлиқдир. Бировга қарам бўлган халқ ҳеч қачон эркин ва фаровон яшай олмайди. Шунинг учун ҳам мустақиллик ва тинчликни асраш, мамлакатимизни тажовузкор кунлардан ҳимоя қилишга доимо тайер туришимиз лозим.

Маълумки, ижтимоий ҳамкорлик ғояси бу табиий ранг-барангликни миллий тараққиёт манфаатларига бўйсундиради. Юртимизда турли дин ва маданиятлар қадимдан енма-ен яшаб келган. Динларнинг барчаси эзгулик ғояларига асосланади, яхшилик, тинчлик, дўстлик каби фазилатларга таянади. Одамларни ҳалоллик ва поклик, меҳр ва шафқат ва бағрикенгликка даъват этади. Миллатлараро тотувлик ғояси – умумбашарий қадрият бўлиб, турли хил халқлар биргаликда истиқомат қиладиган минтақа ва давлатлар миллий тараққиётини белгилайди, шу жойдаги тинчлик ва барқарорликнинг кафолати бўлиб хизмат қилади. Бу ғоя – бир жамиятда яшаб, ягона мақсад йўлида меҳнат қиладиган турли миллат ва элатларга мансуб кишилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат дўстлик ва ҳамжиҳатликнинг маънавий асосидир. Шунингдек, ҳар бир миллат вакилининг истеъдоди ва салоҳиятини тўла рибга чиқариш учун шароит яратади ва уни Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги каби эзгу мақсадлар сари сафарбар этади. Ўзбекистон Республикасида миллатлар ўртасидаги муносабатларнинг тотувлиги мустақиллигимизнинг биринчи кунлариданоқ диққат марказида эди ва энг сўнгги давлатимизда қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатлардан бири, бу 2019 йилда “Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони[1] муҳим аҳамиятга эга. Миллий ғояни ҳаётга тадбиқ этиш, мустақилликни мустаҳкамлаш ва жамият барқарорлигини таъминлаш йўлида унда жамиятда кўп миллатли катта оила ҳис-туйғусини, республикамизда яшаётган турли миллат ва элат вакиллари ўртасида

дўстлик ва тотувликни янада мустаҳкамлаш, ёш авлодни Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш, фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш, уларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари камситилишига йўл қўймаслик қатъий белгиланган.

Миллатлараро ҳамжиҳатликка раҳна солувчи иллат, бу – тажовузкор миллатчилик ва шовинизмдир. Бундай зарарли ғоялар таъсирига тушган жамият халокатга юз тутиши муқаррар. Шу боис, бугунги кунда мамлакатимизда яшаб келаятган миллатларни ўзаро ҳамжиҳатлик руҳида тарбиялаш истиқлол мафкурасининг асосий мақсадларидан биридир. У халқимизга хос бўлган олижаноблик ва инсонпарварлик фазилатларига асосланади.

Динлараро бағрикенглик ғояси – хилма-хил диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олижаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини англатади. Чунки дунедаги динларнинг барчаси эзгулик ғояларига асосланади, яхшилик, тинчлик, дўстлик каби фазилатларга таянади. Одамларни халоллик ва поклик, меҳр-шафқат ва бағрикенгликка даъват этади. Ҳозирги замонда бу ғоя эзгулик йўлида нафақат диндорлар, балки бутун жамият аъзоларининг ҳамкорлигини назарда тутаяди, тинчлик ва барқарорлигини мустаҳкамлашнинг муҳим шarti ҳисобланади. Бозор муносабатлари шароитида мамлакатимиз буюк келажакнинг асоси бўлмиш, жамиятимизнинг иқтисодий имкониятлари ҳамда маънавий покланиш, камтарлик, ҳалоллик, инсонпарварлик, сахийлик, очиқ кўнгиллилик, меҳроқибат, саховат, виждон ва иймон каби миллий қадриятлари, жамият тараққиетининг ғоявий-мафкуравий мезонини ташкил этади.

References:

1. Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 15.11.2019 йилдаги, ПФ-5876-сон. <https://lex.uz/ru/docs/4597662>